
ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10125607>

УДК 17: 378

Афанасьева Л. В.

Афанасьева Людмила Викторовна, кандидат исторических наук, доцент, Комсомольский-на-Амуре государственный университет, Россия, 681013, г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина, дом 27. E-mail: alvi_mila@mail.ru.

К вопросу об изучении наполнения категорий «недопустимое» и «недозволенное» в среде студенческой молодежи (на примере высшего учебного заведения)

Аннотация. В работе акцентируется внимание на актуальности корректного разграничения понятий «допустимое» и «недопустимое», важности определения содержания категорий «недопустимое» и «недозволенное». Целью исследования является первичный сбор материала, необходимый для дальнейшего наполнения категорий «недопустимое» и «недозволенное» студентами, обучающимися в высшем учебном заведении. Автором приводится анализ результатов анкетирования обучающихся, которым была предложена анкета с открытыми вопросами (варианты ответов студенты формулировали самостоятельно). Выдвигается предложение о продолжении изучения наполнения категорий «недопустимое» и «недозволенное» силами самих обучающихся, предлагается схема его проведения (с указанием цели проекта, ожидаемых результатов и минимального ресурсного обеспечения для реализации).

Ключевые слова: высшее учебное заведение, студент, недопустимое, недозволенное, исследование представлений, анкетирование, проект.

Afanaseva L. V.

Afanaseva Ludmila Victorovna, candidate of historical sciences, assistant professor, Komsomolsk-na-Amure State University, Russia, 681013, Komsomolsk-on-Amur, Lenin Avenue, building 27. E-mail: alvi_mila@mail.ru.

To the question about studying of the categories «unacceptable» and «unpermissible» among student's youth (based on the example of a higher educational Institution)

Abstract. The paper focuses on the relevance of the correct differentiation of the concepts of "permissible" and "unacceptable", the importance of determining the content of the categories "unacceptable" and "unauthorized". The purpose of the study is the primary collection of material necessary for further filling in the

categories "unacceptable" and "illegal" by students studying at a higher educational institution. The author provides an analysis of the results of the survey of students who were offered a questionnaire with open questions (the students formulated the answers themselves). A proposal is put forward to continue studying the filling of the categories "unacceptable" and "not allowed" by the students themselves, a scheme for its implementation is proposed (indicating the purpose of the project, the expected results and the minimum resource provision for implementation).

Key words: higher educational institution, student, unacceptable, unpermissible, research of ideas, filling out the questionnaire, project.

Учебный процесс и действия участников образовательного процесса регламентированы достаточным числом нормативно-правовых актов, как федерального уровня, так и локальных нормативных актов конкретной образовательной организации. Последнее предусмотрено в федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, в Уставе, Правилах внутреннего распорядка и других внутренних документах любой образовательной организации.

Однако логичное стремление разработчиков локальных нормативных актов создавать предельно детализированные тексты инструкций, положений, регламентов либо не может быть реализовано в полной мере (в т. ч. в силу недостаточной осведомленности по узким вопросам), либо способно натолкнуться на противодействие и сопротивление со стороны тех, для кого подобные документы создаются. Возможны и иные причины, приводящие к тому, что поведение участников образовательного процесса оказывается нерегламентированным и остается в поле действия морали. В этом случае мы верим в здравомыслие участников взаимодействия, их безусловную порядочность либо поднимаем вопрос о внесении изменений (дополнений) в локальные нормативные акты образовательной организации, например, в Правила внутреннего распорядка для обучающихся, которые в идеале призваны регламентировать деятельность обучающихся как в ходе учебного процесса в стенах образовательной организации, на территории образовательной организации, за ее пределами на протяжении

всего периода обучения (от момента зачисления в течение освоения образовательной программы и до момента отчисления из образовательной организации по различным причинам, в т. ч. не связанным с успешным завершением учебного процесса).

Все вышеозначенное ставит на повестку вопрос о корректном разграничении категорий «допустимое» и «недопустимое». Следует ли руководствоваться правилом «Разрешено все, что не запрещено» или следует проявлять чуть большую осторожность и действовать иначе, исходя из другого утверждения «Что не разрешено, то запрещено».

Более всего вопрос о сути, содержании, проявлении, критериях допустимого и недопустимого поведения или действий разработан в области права. Подтверждением тому является множество публикаций, которые любой исследователь без труда обнаружит при знакомстве с текстами журнальных статей, размещенных на сайтах электронных библиотек, например, КиберЛенинка (cyberleninka.ru) и eLIBRARY.RU (elibrary.ru).

Так, В.А. Толстик в своей работе «Проблема дифференциации допустимого и недопустимого рискованного поведения в праве» отмечает важность разграничения понятий о допустимом и недопустимом (пусть и применительно к юридической науке), указывает, что эти термины являются оценочными. Также автор полагает, что их адекватной дифференциации может способствовать реализация идеи об установлении стандартов этих понятий [1].

Исследование недопустимого среди молодых людей мы находим в работах И.А. Николаевой («Идеалы студенческой молодежи в соотношении с настоящим, возможным и анти-идеальным») и Л.С. Захаровой («Критерии социально-нормативного оценивания у подростков»). Работа И.А. Николаевой посвящена рассмотрению идеалов молодежи во взаимосвязи с настоящим, возможным/невозможным и анти-идеальным, которые определяются как фундаментальные модусы бытия. Автор относит недопустимое, а также нежелательно и недолжное в категорию анти-идеалов (этапонов анти-идеального) [2].

Наибольший интерес для нас представляют результаты, опубликованные Л.С. Захаровой в работе «Критерии социально-нормативного оценивания у подростков» [3]. В ней автор отмечает, что социальные нормы «устанавливают границы, условия допустимого и недопустимого». При этом Л.С. Захарова уделяет внимание и вопросам отклонения от нормы. Ею проведено исследование (в котором приняли участие 67 респондентов), посвященное изучению в подростковой среде представлений о нормах поведения. Проводилось оно на базе общеобразовательных школ г. Красноярск.

Мы решили повторить ее путь. Но поскольку для качественного исследования нам необходимо иметь некоторые предварительные данные (для формулирования предельно полного набора вариантов ответов), то мы начали с того, что провели пробное исследование в среде студенческой молодежи, предложив заполнить анкету с открытыми вопросами (не разделяя ответы на группы – что считать недопустимым, а что – недостойным). Также, учитывая, что в нашем анкетировании принимали участие совершеннолетние, мы не стали разделять субъектов мнения в глазах молодежи на 4 группы – я, друзья, сверстники, взрослые. Поскольку мы находимся лишь в начале исследовательского пути (и предполагаем, что еще долго с него не сойдем), то на сего-

дняшний момент не располагаем достаточными материалами для того, чтобы проследить, каким образом фактор времени влияет на трансформацию представлений молодежи о недопустимом и недозволенном. Хотя помним, что такая зависимость существует. О наличии зависимости между моралью и временем убедительно показано в работе «Темпоральный фактор моральной удачи» (автор – А.М. Кардаш) [4].

Наше исследование проводилось с целью первичного (предварительного) наполнения категорий «недопустимое» и «недозволенное», которые условно не разграничиваются нами как неприемлемое по собственной воле (по причине добровольно взятых на себя обязательств) или неприемлемое по причине внешних обстоятельств (потому что запрещено документально или неминуемо наказание). Также мы помним о том, что предварительное определение понятий позднее следует дополнить всеми возможными вариантами, в т. ч. тем, что имеет метафизический смысл.

В силу всего вышесказанного нас заинтересовал вопрос – что конкретно сами обучающиеся как основные участники образовательного процесса полагают неприемлемым и недопустимым (как для себя, так и для других обучающихся) в высшем учебном заведении. С этой целью студентам второго курса, посещающим занятия по дисциплине «Философия», было предложено ответить на открытые вопросы анкеты, состоящей из 8 пунктов. Среди прочего их просили указать:

1) три свои действия, имеющие отношение к учебному процессу, которые они готовы отнести к категории:

– недопустимых и неприемлемых (т.е. к чему лично они относятся резко отрицательно и постараются никогда не делать в период обучения) – в рамках этой статьи их можно обозначить как действия, относящиеся к группе «А»;

– недопустимых, но приемлемых при определенных обстоятельствах (т.е. к чему лично они относятся негативно, а если

совершат, то в редких случаях в период обучения) – в рамках этой статьи их можно обозначить как действия, относящиеся к группе «Б»;

2) три действия других обучающихся, имеющие отношение к учебному процессу, которые они могут отнести к категории:

– недопустимых и неприемлемых (т.е. они относятся к этим действиям других обучающихся резко отрицательно и осуждают подобные действия) – в рамках этой статьи их можно обозначить как действия, относящиеся к группе «В»;

– недопустимых, но приемлемых при определенных обстоятельствах – в рамках этой статьи эти действия других обучающихся можно обозначить как действия, относящиеся к группе «Г».

Анкеты также содержали вопросы о том, сталкивались ли обучающиеся за время обучения в высшем учебном заведении с перечисленными действиями.

Анализ ответов обнаружил интересные зависимости:

3) совершение действий, относящихся к группе «А», опрошенные более приписывают другим, а не себе;

4) они полагают, что чаще совершают действия, относящиеся к категории «Б». Заметнее всего это прослеживается в ответах представительниц женского пола.

Положительные и отрицательные ответы представителей мужского пола по поводу выполнения действий, относящихся к группе «А», распределены равномерно (одна их половина полагает, что не совершала подобного, другая – что совершала).

Перечень конкретных действий, отнесенных представительницами женского пола к группе «А» прост и сосредоточен преимущественно на действиях, имеющих отношение к их старательности и прилежанию в учебе:

1) прогуливать занятия (злостно и систематически);

2) относиться к учебе небросовестно, а именно:

– учиться не на «отлично»;

– не интересоваться дополнительным материалом по предмету;

– оставлять подготовку к парам на последний день;

– не готовиться к занятиям;

– не своевременно сдавать задания;

– не слушать преподавателя;

– говорить на паре не по теме;

– сидеть на паре в телефоне;

3) передавать свою работу другим обучающимся и т.п.

Перечень действий, отнесенных анкетированными студентами мужского пола к категории «А», более разнообразен. Условно его можно разделить на две части:

1) действия, имеющие отношение непосредственно к самим обучающимся или их учебе – лидерами по числу упоминаний среди представителей мужского пола здесь являются следующие действия:

– пропускать учебные занятия (в т. ч. без уважительных причин);

– опаздывать на занятия (быть непунктуальным);

– лениться в процессе обучения вообще или несерьезно относиться к профильным предметам, не выполнять учебные задания, приходить на занятия неподготовленным;

– отвлекать преподавателя на посторонние темы или срывать занятия;

2) действия, направленные на других лиц и сопровождающие учебный процесс – лидерами по числу упоминаний среди представителей мужского пола здесь являются следующие действия: драться, оскорблять других, конфликтовать с ними.

Среди действий группы «А», набравших наименьшее количество упоминаний, оказались такие действия, как:

– иметь академические задолженности;

– списывать или поручать выполнение учебных работ другим лицам;

- курить в учебном заведении (в т. ч. в туалете);
- являться на занятия в состоянии алкогольного опьянения;
- кушать на занятии;
- быть неопрятным (вопрос о личной гигиене);
- бежать (если сильно опаздывать);
- спать на парах;
- не уметь вовремя лечь спать (дома).

Интересно отметить, что:

1) студенты придают значимость началу учебного занятия и собственному своевременному (без опозданий) появлению в учебной аудитории, но ничего не пишут в анкетах о времени окончания занятия (т.е. нарушение его длительности в сторону сокращения они не относят к числу действий из группы «А»);

2) студенты относят к этой группе иногда несерьезное отношение лишь к профильным предметам;

3) студенты не упоминают:

- про академические мошенничества и обманы (за исключением упоминаний о передаче своей работы другим или списывании);

- такой достаточно простой и универсальный, на наш взгляд, вариант ответа, как недопустимость радости злу, разбираемый в работе «Этика и метафизика моральной ответственности» (авторы - Е.В. Логинов, М.В. Гаврилов, А.В. Мерцалов, А.Т. Юнусов).

Мы полагаем, что произошло это потому, что задачу – произвести ревизию и фиксацию собственных представлений о недопустимом – поставили перед обучающимися без минимальной предварительной подготовки. Потому продолжение исследования мы видим в следующем:

1) продолжать накапливать статистический материал;

2) проводить подобное исследование регулярно, в начале и конце изучения дисциплины «Философия», с обсуждением полученных сводных результатов для того, чтобы сами обучающиеся могли:

- получить новый материал для самосовершенствования и рефлексии;

- сверить свои представления с мнением сверстников;
- скорректировать свое видение вопроса.

Также мы полагаем, что будет разумным привлечь к этой работе и самих обучающихся, передав исследование в зону ответственности участников студенческого научного общества образовательной организации. Результаты такого исследования могут в дальнейшем использоваться не только в ходе освоения обучающимися дисциплины «Философия», при обсуждении вопросов, связанных с социальной философией (при изучении темы, посвященной основам этики), но и быть учтены в профессиональной деятельности кураторами учебных групп.

Исследование представлений о «недопустимом» в среде студенческой молодежи как вид проектной деятельности участников студенческого научного общества в этом случае ориентирован на достижение сразу нескольких целей:

1) агрегацию представлений обучающихся о «недопустимом» поведении и / или действиях в (путем анкетирования);

2) артикуляцию представлений обучающихся о «недопустимом» поведении и / или действиях (путем информирования о результатах анкетирования);

3) при необходимости – минимальную корректировку представлений обучающихся о том, что принято считать недопустимым в соответствии с локальной нормативной документацией образовательной организации (путем информирования обучающихся о содержании локальных нормативных актов, имеющих отношение к действиям обучающихся).

В идеале реализация проекта предполагает:

1) генерирование обучающимися – исполнителями проекта - идей для составления анкеты преимущественно с закрытыми вопросами (чтобы обучающиеся могли выбирать оптимальные варианты и / или могли предложить свои варианты ответов в анкете);

2) определение величин генеральной совокупности и случайной выборки из студентов – сколько человек, какого курса будут анкетировать исполнители;

3) заполнение Яндекс Форм – формирование анкеты в электронном виде для последующего распространения среди участников анкетирования;

4) распространение в социальных сетях и группах, в которых зарегистрированы студенты, ссылок на анкету на сайте Яндекс Форм с предложением принять участие в анкетировании;

5) в случае консервативности студентов (малого количества заполненных анкет в электронном виде) - тиражирование анкет, недостающих до необходимого количества, соответствующего минимальной выборке, и проведение анкетирования путем распространения и сбора заполненных анкет на бумаге;

6) подсчет результатов анкетирования (обработка анкет для систематизации представлений проанкетированных обучающихся);

7) сопоставление результатов анкетирования с документацией, регламентирующей осуществление учебной и внеучебной деятельности (с локальными нормативными актами);

8) выявление возможных расхождений между представлениями анкетированных о недопустимом поведении и / или действиях и локальными нормативными актами;

9) информирование об общих результатах анкетирования - публичное представление и групповое обсуждение полученных в ходе анкетирования результатов;

10) информирование обучающихся о расхождениях между их представлениями о «недопустимом» и локальными нормативными актами (в случае обнаружения таковых) с целью минимальной корректировки представлений;

11) опубликование результатов анкетирования (в т. ч. освещение процесса реализации проекта в сети Интернет);

12) формулирование предложений о расширении списка недопустимых действий, зафиксированных в настоящее время в локальных нормативных актах образовательной организации.

Предполагается, что реализация проекта окажет сочетанное действие на обучающихся:

1) подтолкнет задуматься о том, что именно в их поведении или поведении других лиц, окружающих их в ходе обучения в высшем учебном заведении, можно считать недопустимым;

2) поспособствует корректировке представлений о допустимом и неприемлемом в действиях или поведении;

3) поможет обучающимся сделать еще один шаг на пути самосовершенствования и саморазвития;

4) оградит и отвратит обучающихся от совершения в будущем тех действий, которые в глазах окружающих могут восприниматься как недопустимые.

Возможно, студенческое сообщество сочтет необходимым дополнить Правила внутреннего распорядка для обучающихся новыми ограничениями, зафиксирует то, что ранее в этом документе отсутствовало, и сознательно будет придерживаться самолично предложенных новшеств, например:

– использование в тексте студенческих работ исключительно черного шрифта;

– самостоятельное выполнение контрольных работ, без механического копирования части текста чужой текстовой работы;

– отказ от приема пищи в ходе учебного занятия (в том числе практического);

– запрет на повторное предъявление на проверку работы без корректив;

– отказ от отправки на проверку работы в электронной образовательной среде (личном кабинете студента) в ночное время и пр.

Обеспечение предлагаемого проекта предполагает минимальное материально-

техническое обеспечение исполнителей проекта:

1) средствами:

- для тиражирования анкеты (в случае, если будет принято решение о переходе на бумажный формат анкеты);
- для демонстрации результатов анкетирования (техническими средствами);
- для оплаты публикации с результатами анкетирования (в случае, если это будет осуществляться на платной основе);

2) помещением:

- для генерирования идей при составлении анкеты и оформления результатов

анкетирования в форму, приемлемую для опубликования;

- для обобщения результатов анкетирования и хранения анкет до завершения проекта;

- для демонстрации и обсуждения результатов анкетирования.

Указанный проект предложен для реализации в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Комсомольский-на-Амуре государственный университет».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Толстик В.А. Проблема дифференциации допустимого и недопустимого рискованного поведения в праве // Юридическая техника. 2019. № 13. Стр. 362-365.
2. Николаева И.А. Идеалы студенческой молодежи в соотношении с настоящим, возможным и анти-идеальным // Образование и наука. 2022. Т. 24. № 4. С. 168-199.
3. Захарова Л.С. Критерии социально-нормативного оценивания у подростков // Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В. П. Астафьева. 2021. № 1 (55). Стр. 122-132.
4. Кардаш А.М. Темпоральный фактор моральной удачи // Финиковый Компот. 2020. № 15. Стр. 151-162.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Tolstik V.A. The problem of differentiation of permissible and unacceptable risk behavior in law // Legal technique. 2019. No. 13. pp. 362-365.
2. Nikolaeva I.A. Ideals of student youth in relation to the present, possible and anti-ideal // Education and Science. 2022. Vol. 24. No. 4. pp. 168-199.
3. Zakharova L.S. Criteria of socio-normative assessment in adolescents // Bulletin of the Krasnoyarsk State Pedagogical University named after V. P. Astafyev. 2021. No. 1 (55). pp. 122-132.
4. Kardash A.M. Temporal factor of moral luck // Date Compote. 2020. No. 15. pp. 151-162.

Для цитирования:

Афанасьева Л.В. К вопросу об изучении наполнения категорий «недопустимое» и «недозволенное» в среде студенческой молодежи (на примере высшего учебного заведения) // Гуманитарный научный вестник. 2023. №10. С. 42-48. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2023/10/Afanaseva.pdf>